

Avaliação de Riscos em Segurança da Informação¹

Gabriel dos Santos, Denise Goya

*Centro de Matemática, Computação e Cognição, Universidade Federal do ABC
Avenida dos Estados, 5001 - Bairro Santa Terezinha- Santo André – SP
{santos.gabriel@aluno.ufabc.edu.br, denise.goya@ufabc.edu.br}*

Resumo: Sistemas de informação de organizações governamentais, em especial das entidades policiais, lidam com dados de alto valor que não devem estar vulneráveis, o que na prática é um requisito muito desafiador de ser cumprido. Este trabalho tem por objetivo compilar normas e práticas de segurança da informação, com foco em Análise de Risco, que possam ser adotadas por instituições públicas, preparando-as para a elaboração ou revisão de um plano de resposta a incidentes de segurança da informação ou plano de recuperação de desastres. Essa compilação e um questionário elaborado para identificação de perfil e prioridades foram encaminhados ao setor de Gerenciamento de Redes do Centro de Telecomunicações da Polícia Militar do Estado de São Paulo, para apoiar a tomada de decisão na revisão de controles de segurança envolvidos em controle de acesso e autenticação baseada em senha.

1. Introdução

Com a introdução das tecnologias de informação e comunicação em organizações, são obtidas vantagens, como a troca de informações de modo mais rápido, fácil e flexível [1], porém, caso sua implantação não seja feita de forma adequada, podem surgir vulnerabilidades que culminam em vazamento de dados sensíveis e perdas financeiras [9].

A Gestão da Segurança Informação tem como objetivo promover a assistência necessária para a segurança dos dados. Sua importância é de caráter prioritário pela dependência dos serviços e sistemas por seus usuários. Risco é uma condição que cria ou aumenta o potencial de danos ou perdas aos sistemas de informação [3]. Uma maneira de controlar os riscos é por meio da implementação de políticas de segurança que determinam um padrão de comportamento relacionado ao tratamento da informação e o correto uso dos recursos [5]. Tais políticas estão fortemente associadas ao uso de normas internacionais e são de grande relevância para a elaboração de procedimentos organizacionais internos. Para recomendações, a norma ISO 27002/2013 serve de referência para a implementação de controles para gestão da segurança da informação e oferece orientações fundamentais tratando de vulnerabilidades e na redução de riscos. Embora as recomendações não sejam novidade, sua adoção e implantação práticas não são triviais, especialmente considerando-se como cenário instituições públicas brasileiras.

Nas seções 2 a 5 deste artigo, são sumarizados os conceitos, práticas e normas relacionados à gestão de riscos, revisão de critérios e políticas de senhas, planos de resposta a incidentes e de recuperação de desastres; na Seção 6, é apresentado um breve estudo de caso envolvendo a Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), seguida de resultados e considerações finais.

2. Gestão de Riscos

Existem três segmentos essenciais para um gerenciamento completo e bem integrado: Avaliação de Riscos, Mitigação de Riscos e Melhoria Contínua. A abordagem metodológica da “Análise de Riscos de Segurança Detalhada” segue uma sequência de nove passos que são capazes de verificar de forma mais ampla o sistema e são esquematizados na Figura 1. Os resultados desse processo são usados como parâmetro para aplicar métodos de mitigação de riscos e estabelecer quais pontos necessitam de uma análise e melhoria contínua [10].

Entre as etapas desse método de avaliação de risco estão: a Identificação de Ameaças que dificultam ou impedem um requisito de segurança (confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade, responsabilização); a Identificação de Vulnerabilidades que representam falhas ou fraquezas em controles internos e processos de segurança; a Análise de Controles existentes que são usados pela organização para minimizar ou eliminar as chances de uma ameaça explorar uma vulnerabilidade; a Determinação da Probabilidade de uma ameaça específica explorar vulnerabilidades causando danos a um ativo ou grupo de ativos; a Análise de Impacto específica

¹ Este trabalho recebeu apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

as consequências caso uma ameaça venha ocorrer; a Determinação dos Riscos a partir da probabilidade de exploração de uma vulnerabilidade e ao impacto dessa ocorrência [10].

Figura 1: Metodologia de Análise de Risco. Adaptado de [10].

Com as informações necessárias sobre ameaças, vulnerabilidades, probabilidade e consequência, pode-se determinar os riscos associados aos ativos como função da probabilidade e consequência, conforme a Tabela 1.

Tabela 1: Determinação do Nível de Risco

Nível de Risco em Função de Probabilidade x Consequência				
Probabilidade de ocorrência	Consequência			
	Severa	Alta	Moderada	Insignificante
Quase certa	Extremo	Extremo	Extremo	Alto
Provável	Extremo	Extremo	Alto	Médio
Improvável	Extremo	Alto	Médio	Baixo
Raro	Extremo	Alto	Médio	Baixo

Fonte: Adaptado de [10].

Após a determinação dos riscos é preciso decidir qual ação será tomada como resposta para sua redução. Essa ação envolve um processo de priorização, avaliação e implementação de controles, atribuindo os níveis de riscos aceitáveis e os que precisarão de um plano de tratamento [4].

3. A Força de Senhas Memorizadas

Para nós, humanos, a habilidade de criação de senhas possui uma limitação muito persistente que envolve a memorização de textos que são complexos ou abstratos, o que impacta mais significativamente na questão da usabilidade e memorização [8]. A questão do tamanho das senhas é o primeiro fator na caracterização da força da senha, pois senhas pequenas são mais fáceis de serem quebradas a partir de força bruta e por meio de associação com palavras comuns.

As políticas de composição de senhas vêm crescendo em complexidade e em variedade, estando presente na maioria dos sites que necessitam de autenticação. Se torna necessária, então, uma análise sobre qual padrão de senhas proporciona maior segurança frente aos algoritmos que visam sua quebra. O estudo de [7] dividiu os tipos de senha em 8 composições e para efetuar as análises dos dados foi usado uma metodologia que calcula o número de

tentativas de quebra da senha. Os resultados presentes na Figura 2 puderam demonstrar que a política de composição Basic16 com mínimo de 16 caracteres apresentou maior segurança contra um ataque poderoso, superando o comprehensive8 que possui mínimo de 8 caracteres, letras maiúsculas, letras minúsculas, símbolos e dígitos, que era o método mais usado até o momento em que o estudo foi realizado.

Figura 2: Resultados da análise de quebra das senhas. Adaptado de [7].

4. Plano de Resposta a Incidentes

As principais recomendações no que diz respeito a resposta aos incidentes envolvem: Estabelecer uma formalidade; Criar uma política; Desenvolver um plano de resposta de incidentes baseado na política; Desenvolver os procedimentos; Estabelecer as políticas de compartilhamento de informações externamente; Selecionar um modelo estrutural do time responsável; Selecionar pessoas com as habilidades necessárias; Identificar os grupos da organização que precisam desse serviço; Determinar quais serviços o time irá oferecer [8].

A metodologia para gerir uma violação de segurança da informação visa minimizar o impacto do incidente e restabelecer o sistema do modo mais rápido possível [2]. São quatro fases que englobam: Preparação; Detecção e Análise; Mitigação e Recuperação; Atividades posteriores ao incidente [8].

5. Plano de Recuperação de Desastres

Um plano de recuperação de desastres está ligado com a preparação e resposta quando um desastre ocorrer, seu objetivo é manter a organização após o acontecimento do desastre. Os principais benefícios envolvem o melhoramento dos processos e tecnologias, menores interrupções, aumento na qualidade do serviço e vantagens competitivas [6].

O escopo pode ser definido a partir de uma sequência de etapas que envolve a análise de riscos e posterior priorização de serviços críticos, conforme a Figura 5.

Figura 5: Processo de Resposta a um Desastre. Adaptado de [6].

6. Aplicação com a PMESP

A Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio do setor de Gerenciamento de Redes de seu Centro de Telecomunicações foi uma instituição parceira neste projeto com a Universidade Federal do ABC. Visando apoiar a instituição na tomada de decisão na revisão de controles seus de segurança, foi encaminhado um detalhamento do levantamento da literatura e normas tratados nas seções anteriores. A abordagem de avaliação de riscos que se tornou mais apropriada para a gestão na instituição foi a “Análise de Riscos de Segurança Detalhada”, que tem como base a qualificação dos riscos. Foi possível combinar, em forma de matriz, as consequências do acontecimento de uma ameaça e sua probabilidade de ocorrência, resultando em um nível de risco a partir da junção das duas informações. Para cada ativo avaliado, o risco foi estabelecido em quatro níveis: Extremo, Alto, Médio, Baixo.

Para mitigação dos riscos, o escopo escolhido abrange uma área de atuação relacionada ao controle de acesso para que não houvesse comprometimento da organização estudada. A questão apontada foi a força das senhas com revisão dos controles através do estudo de atualizações presentes em referências bibliográficas atuais.

Para a análise de controles e a aderência da organização às recomendações de segurança, a norma ISO 27002 nos fornece referências para implementação e avaliação de sistemas de controle. Com base nessa norma, foi elaborado um questionário de identificação de perfil e prioridades².

6.1. Resultados Obtidos e Considerações Finais

Foi possível relacionar cada ativo com suas ameaças, probabilidades e consequências, realizando três etapas da análise de modo conjunto. Reconhecendo os níveis de risco de cada ativo obtivemos os dados necessários para o procedimento de mitigação de riscos visando os ativos com maior risco, ou seja, os que necessitam de maior cuidado e gestão. Os dados apresentados na Figura 3 são fictícios para preservação de sigilo e segurança da PMESP.

Registro de Riscos					
ATIVOS	AMEAÇAS/MOTIVAÇÕES	VULNERABILIDADES	PROBABILIDADE	CONSEQUÊNCIA	RISCOS
Roteador	Acesso	Cabeamento	Improvável	Severa	Extremo
Rede Wireless Corporativa	Acesso	Cabeamento	Provável	Alta	Extremo
Proxy	Manipulação	Políticas de Acesso	Improvável	Alta	Alto
Firewall	Acesso	Configuração errada	Improvável	Severa	Extremo
CA	Manipulação	Políticas de Acesso	Raro	Alta	Alto
ISE	Manipulação	Integração mal-executada	Improvável	Alta	Alto
VPN	Interceptação	Uso Inapropriado	Provável	Severa	Extremo
DNS	Acesso	Configuração errada	Raro	Severa	Extremo
DHCP	Acesso	Configuração errada	Improvável	Alta	Alto

Figura 3: Registro Prático de Riscos (dados fictícios, meramente ilustrativos). Fonte: os autores.

A partir da proposição do questionário, os dados levantados pela instituição parceira não mais podiam ser compartilhados com os pesquisadores. Dessa forma, a PMESP apenas passou a receber a compilação das normas e práticas comuns e as usou conforme necessário ou conveniente. Assim, não foi possível acompanhar um plano de implementação ou revisão das fases seguintes (resposta a incidentes e recuperação de desastres). As principais questões que visam a definição do escopo, análise dos controles e as recomendações através de referências atualizadas foram redigidas neste artigo, para eventual adoção por instituições interessadas. Um estudo relacionado aos planos de resposta a incidentes e recuperação de desastres também foi elaborado e servem de auxílio para a criação de estratégias para possíveis incidentes e desastres que ocorram na organização relacionados à segurança da informação.

7. Referências

- [1] CENDÓN, B. V. Bases de dados de informação para negócios. Ciência da Informação, Brasília, v.31, n.2. 2002.
- [2] CERON, J.; BOOS Jr, A.; MACHADO, C.; MARTINS, F.; REY, L. O processo de tratamento de incidentes de segurança da UFRGS. Workshop de Tecnologia da Informação das IFES, nº 3, 2009, Belém.
- [3] DANTAS, Marcus Leal. Segurança da informação: uma abordagem focada em gestão de riscos. 1. Ed. Olinda: Tarcísio Pereira, 2011. 152 p.
- [4] DHILLON, Gurpreet. Principles of information systems security: texts and cases. 1. Ed. Hoboken: Wiley, 2006. 464 p.
- [5] FONSECA, P. F. Gestão da segurança da informação: o fator humano. 2009. 16 f. - Curso de Pós-Graduação em Redes e Segurança de Computadores, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba.
- [6] GREGORY, Peter. IT Disaster Recovery Planning for Dummies. 1. Ed. Hoboken: Wiley Publishing, 2008. 388 p.
- [7] KELLEY, P.G. et al. Guess again (and again and again): Measuring password strength by simulating password-cracking algorithms. IEEE Symposium on Security and Privacy, 2012.
- [8] NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. Digital Identity Guidelines: Authentication and Lifecycle Management. Gaithersburg, 2017.
- [9] PAULA, L. R. de.; CORDEIRO, D. F. Políticas de segurança da informação em instituições públicas. Revista Eletrônica de Sistemas de Informação e Gestão Tecnológica, Franca, v.6, n.2. 2015.
- [10] STALLINGS, William; BROWN. Computer security: principles and practice. 1. Ed. Upper Saddle River: Pearson, 2007. 512 p.

² <https://docs.google.com/document/d/14G5UAzUG-sdAn12UZCxiCwTTSRz0kFo0R2A3-L4VFPI/edit?usp=sharing>